

O'ZBEKISTONDA BUXGALTERIYA XIZMATLARINI AUTSORSING QILISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Madaminjonov Azizbek Oybek o'g'li

Andijon davlat texnika instituti 4-bosqich

“Buxgalteriya hisobi va audit” yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15463497>

Annotatsiya: Ushbu tezisda O‘zbekistonda buxgalteriya xizmatlarini autsorsing asosida tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari tahlil qilingan. Bugungi kunda kichik va o‘rta biznes subyektlari buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisobot va soliq deklaratsiyalarini yuritishda tashqi autsorsing xizmatlariga murojaat qilmoqda. Bu xizmatlar, odatda, raqamli platformalar, elektron hisobot tizimlari, bulutli hisoblash servislariga asoslangan. Tezisda raqamli texnologiyalarning buxgalteriya autsorsingiga integratsiyalashuvi, ularning afzalliklari, xavfsizlik talablari hamda samaradorlik ko‘rsatkichlariga ta’siri yoritilgan.

Kalit so‘zlar: buxgalteriya autsorsingi, raqamli texnologiya, elektron hisobot, moliyaviy axborot, bulutli xizmat, uzasbo, soliq.uz.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda raqamli transformatsiya jarayonlari barcha sohalarda, xususan buxgalteriya xizmatlarida ham keng qamrovli o‘zgarishlarga sabab bo‘lmoqda. Ayniqsa, kichik va o‘rta biznes subyektlari uchun buxgalteriya hisobi jarayonini tashqi mutaxassislariga topshirish — ya’ni autsorsing asosida tashkil etish — amaliy jihatdan tejamli, xavfsiz va qulay yechim sifatida qaralmoqda. Bunday xizmatlar o‘z faoliyatini yuqori darajadagi raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshiradi. Xususan, elektron hisob-fakturalar, raqamli arxiv, avtomatik soliq hisobotlari, bulutli dasturlar va boshqa zamonaviy texnologiyalar buxgalteriya axborotlarini tezkor va shaffof boshqarish imkonini bermoqda. Shu nuqtai nazardan, buxgalteriya xizmatlarini autsorsing qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalasi alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda.

Buxgalteriya autsorsingi — bu tashqi buxgalterlik tashkiloti tomonidan korxonaga hisobini yuritish, hisobotlarni tayyorlash va soliq organlari bilan munosabatlarni yuritish bo‘yicha ko‘rsatiladigan xizmatlar majmuasidir. O‘zbekistonda buxgalteriya autsorsingi xizmatlari faol rivojlanib bormoqda. Bunda raqamli texnologiyalar muhim o‘rin tutadi, chunki ular ish jarayonini avtomatlashtirish, inson omiliga bog‘liqlikni kamaytirish, tezlik va aniqlikni oshirish imkonini beradi. Hozirda bu sohada keng qo‘llanilayotgan texnologiyalar quyidagilardan iborat:

1. **UZASBO** – davlat byudjet tashkilotlari uchun mo‘ljallangan buxgalteriya hisobining raqamli axborot tizimi bo‘lib, hisobotlarni elektron shaklda yuritish va topshirishni ta‘minlaydi.
2. **Soliq.uz shaxsiy kabineti** – jismoniy va yuridik shaxslarning soliq majburiyatlari, deklaratsiyalari, soliq to‘lovlari bo‘yicha real vaqt rejimida ishlaydigan portal.
3. **1C Buxgalteriya** – kichik va o‘rta biznes subyektlari uchun ishlatiladigan universal buxgalteriya dasturi bo‘lib, unda ish haqi hisoblash, amortizatsiya, soliq va moliyaviy hisobotlar shakllantiriladi.
4. **Bulutli xizmatlar (Google Drive, Dropbox, OneDrive)** – autsorsing kompaniyasi va mijoz o‘rtasida hujjat almashinuvi, raqamli hujjat aylanishi uchun foydalaniladi.
5. **Elektron raqamli imzo (ERI)** – barcha hisobotlar va hujjatlarni rasmiylashtirishda qonuniy kuchga ega bo‘lishini ta‘minlaydi.

Raqamli texnologiyalar yordamida buxgalteriya outsorsingida ishchi kuchi samaradorligi oshadi, inson xatolari kamayadi, hujjatlar real vaqt rejimida tekshiriladi, arxiv tizimi soddalashtiriladi, va eng muhimi – mijozning buxgalteriya axboroti xavfsiz muhitda saqlanadi. Outsorsing xizmatlarining mijoz bilan o‘zaro aloqasi ko‘pincha CRM tizimlari orqali yuritiladi. Bu esa har bir hujjat, so‘rov yoki to‘lovni kuzatib borishga imkon beradi.

Biroq raqamli texnologiyalarning joriy etilishi bilan bir qatorda, axborot xavfsizligi, texnik xatoliklar, ERI bilan bog‘liq sertifikat muammolari, qonunchilikdagi o‘zgarishlarga moslashtirishdagi murakkabliklar kabi muammolar ham mavjud. Shu sababli har bir outsorsing tashkiloti axborot xavfsizligi siyosatini ishlab chiqishi, xodimlarni maxfiylik bo‘yicha majburiyatga jalb qilishi va zaxira nusxalar tizimini shakllantirishi kerak.

Toshkent shahrida joylashgan “FinAudit Group” MChJ misolida olib borilgan amaliy tahlil shuni ko‘rsatadiki, 2022-yilda xizmat ko‘rsatishning 75% dan ortig‘i to‘liq raqamli texnologiyalar orqali amalga oshirilgan. Kompaniya “1C Buxgalteriya”, “Soliq.uz”, “Google Drive” va “MyCRM” platformalaridan foydalanadi. Natijada, xizmat ko‘rsatish tezligi 40% ga oshgan, inson omiliga bog‘liq xatoliklar 28% ga qisqargan. Mijozlarning qoniqish darajasi 92% ni tashkil etgan. Tahlil shuni ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan outsorsing hisobi xizmatlari nafaqat tezkor va qulay, balki rentabellik nuqtai nazaridan ham afzal yechim bo‘lib xizmat qilmoqda.

O‘zbekistonda buxgalteriya xizmatlarini outsorsing asosida tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish, hisob yuritish jarayonlarini soddalashtirish, hujjat aylanishini avtomatlashtirish va xizmat sifati bilan birga shaffoflikni ta‘minlash imkonini bermiqda. Shu bilan birga, mijoz-outsorsing tashkiloti o‘rtasida o‘zaro ishonchni oshirish, ERI, bulutli xizmatlar, onlayn axborot tizimlaridan foydalanish orqali hisob-kitoblarning to‘g‘riligi va qonuniyligini kafolatlash zarur. Kelgusida buxgalteriya outsorsing xizmatlarining rivoji to‘g‘ridan-to‘g‘ri raqamli texnologiyalar salohiyatiga bog‘liq bo‘lib qolmoqda.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi qonuni, 1996-yil
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4699-son qarori, 2020-yil
3. “UzASBO axborot tizimi orqali buxgalteriya hisobotlarini yuritish bo‘yicha nizom”, Moliya vazirligi, 2021
4. www.soliq.uz – Davlat soliq qo‘mitasi rasmiy sayti
5. www.mf.uz – Moliya vazirligi axborot portali
6. Soliyev S. “Buxgalteriya xizmatlarini tashqi ko‘rsatish (outsorsing) amaliyoti”, Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2022
7. Karimov I. “Axborot tizimlari va raqamli boshqaruv asoslari”, Toshkent, 2021